

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Kadirova Dilfuza Alisherovna,
Qo‘qon davlat pedagogika instituti,
Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: dilfuza.charmed.qodirova@mail.ru

O‘ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249766>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek madaniyatida maqtoiv konseptini o‘ziga xos milliy xususiyatlari va ularning ma‘nosida o‘zbek xalqining madaniyati, dunyoqarashi, turmush tarzi va nutq harakatida ifodalanishi aks ettirilishi ko‘rib chiqilgan. Maqolada maqtoiv konseptining tilda o‘ziga xos verballashishi ko‘rsatib o‘tilgan. Maqtoivlar tasnifi chuqur tahlil etilgan. Shu o‘rinda har bir verballashayotgan so‘z fatik materiallar orqali ko‘rsatib berilgan hamda maqtoiv ifodalovchi leksik birliklar semantik jihatdan tahlilga tortilgan. Shuningdek, bu so‘zlarning o‘zbek tili izohli lug‘atdagi ma‘nolari bilan solishtirib o‘tilgan.

Tayanch so‘zlar: maqtoiv, konsept, tashqi ko‘rinish, xususiyat, verbal, noverbal.

Кадирова Дилфуза Алишеровна,
Преподаватель кафедры английского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института
e-mail: dilfuza.charmed.qodirova@mail.ru

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ПОХВАЛЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражены уникальные национальные особенности понятия похвалы в узбекской культуре и их значения, мировоззрения, образа жизни в речевом акте узбекского народа. В статье показана уникальная вербализация концепта похвалы в языке, подробно анализируется классификация похвал. Здесь каждое вербализованное слово показано через фатический материал, а лексические единицы, выражающие похвалу, подвергаются семантическому анализу. Также были сопоставлены значения этих слов в узбекском толковом словаре.

Ключевые слова: похвала, концепт, внешний вид, признак, вербальный, невербальный.

Kadirova Dilfuza Alisherovna,
Teacher of English language and literature department
at Kokand State Pedagogical Institute
e-mail: dilfuza.charmed.qodirova@mail.ru

VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF PRAISE IN UZBEK

ANNOTATION

In this article reflected the unique national characteristics of the concept of praise and their meaning, worldview, lifestyle and speech act of Uzbek culture. The article shows the unique verbalization of the concept of praise in the language. The classification of praises is analyzed. Here, each verbalized word is shown through phatic materials, and lexical units expressing praise are semantically analyzed. In addition, the meanings of these words in the Uzbek explanatory dictionary were compared.

Key words: praise, concept, appearance, feature, verbal, non-verbal

Maqtov – bu mazmunli maqsadga ega bo‘lgan va obyektivlik, asosan ifodaning qisqa shakli va standartligi bilan ajralib turadigan ma‘qullovchi axborot nutq harakatidir.

Maqtov konsepti quyidagi holatlarda tilda o‘ziga xos verballashadi:

1. Inson va boshqa predmetlarning tashqi ko‘rinishini
2. Ruhiy holatga, fe‘l-atvorni
3. Ijtimoiy mavqeni
4. Odob-axloqni
5. Kasbiy faoliyatni... baholashda

Endigi e‘tiborimizni tashqi ko‘rinishga yo‘nalgan maqtov so‘zlarga qaratsak.

U to‘rt yil ichida to‘lishib, yigit bo‘lib qolgan bo‘lsa ham harakatlari bolaligidagiday chaqqon, tez; uyiga yetib kelgan bo‘lsa ham yana qayoqqadir shoshganday, betoqat ko‘rinar edi. Cho‘ntagidan tunuka qutisini olib, jilmayganicha maxorka o‘radi. Ruzvon xola terisiga sig‘may gapira-gapira o‘choq boshida ivirsirdi.

— Voy bo‘yginangdaney, tushimmi-o‘ngimmi, bolaginam ... Biram basavlat bo‘lib, gungursday bo‘lib ketibsanki, yigit bo‘yingdan onaginang aylansin, bolam [1, 158].

Bu yerda asosan tashqi ko‘rinishga doir maqtov so‘zlari keltirilgan. O‘zbeklar erkaklar tashqi ko‘rinishida ulug‘ gavalik, kelishganlikni qadrlaydilar. Bo‘yi pastlik, soqol-mo‘ylovning siyrakligi, ko‘z qarashining yoqimsizligi tashqi ko‘rinishdagi kamchilikni ifodalaydi. Ushbu tavsifda bu kontrastiv holat o‘z aksini topgan.

Ushbu misolda nisbat berilgan basavlat maqtovi tashqi ko‘rinishga nisbatan yo‘naltirilgan bo‘lib, hozirgi o‘zbek tilida basavlat komponentli ulug‘vor, savlatli leksemalari ham keng qo‘llaniladi.

Biz bu so‘z sememasini quyidagicha semalarga ajratamiz:

1. Barvasta
2. Gavdasi yirik
3. Salobatli
4. Kuchli
5. Kelishgan

Basavlat so‘zining biz kuzatgan matnda maqtov sifatida qo‘llanishida 1,3 va 5- semalar yuzaga chiqqan.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida bu so‘z quyidagicha izohlangan:

Basavlat [ba.+savlat] qiyofasi, ko‘rinishi havas uyg‘otadigan, ulug‘vor, savlatli. Basavlat odam. ♦ Onam juda basavlat ayol edi. Q. Kenja, Notanish gul. Voy bo‘yginangdan-ey.. tushimmi-o‘ngimmi, bolaginam.. Biram basavlat bo‘lib, gungursday bo‘lib ketibsanki.. A. Muxtor, Opa-singillar [2,174].

Chaylaga yetib kelishdi. Nizomjon Zebixonga tikilib turib, unning qop-qora qoshlariga, quyib qo‘ygandek kelishimli qomatiga mahliyo bo‘lib qoldi. Qizning gavdasini fonar g‘ira-shira yoritib turardi. Qorong‘i cho‘l fonida u huddi ertaklarda tasvirlangan allaqanday farishtalarga o‘xshab ko‘rinardi. Nizomjon o‘zini tutolmadi. Ko‘ngliga kelgan gapni aytib yubordi [3, 391].

Zebixonga nisbat berilgan kelishimli maqtovi tashqi ko‘rinishga nisbatan yo‘naltirilgan bo‘lib, hozirgi o‘zbek tilida kelishgan komponentli kelishimli leksemasi keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari ushbu misolda bir qancha sifatlar keltirilgan.

So‘zlarning ekspressiv-emotsional ifodalarini kuchaytirish, so‘z ma‘nolarini bo‘rttirishda rang bildiruvchi sifatlar, ayniqsa, ularning intensiv formalaridan keng foydalaniladi [4, 24].

Yuqoridagi parchadagi “kelishimli” so‘zi quyidagi semalarga bo‘linadi:

1. Qaddi-qomatga oid
2. Xushbichim
3. O‘ziga jalb qiladigan

Semalar tarkibidagi 2,3-semalar maqtovni yuzaga keltiryapti.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida unga shunday ta‘rif beriladi:

Kelishgan 1 Kelmoq fl. o‘tg. zam. 3-sh. shakli. Mehmonlar kecha kelishgan.

2 Qaddi-qomati chiroyli, xushbichim. Kelishgan yigit. Qomati kelishgan qiz. [Muattar:] Sen u yigitni ko‘rmabsan, bu dunyoga kelmabsan. Qalam qosh, quralay ko‘z, bir kelishgan, bir kelishgan edi. N. Safarov, Sharq tongi. Bu tor, tarang kiyimda uning kelishgan qomati yanada bo‘rtib turardi. S. Siyoyev, Otlq ayol.

Kelishimli ayn. **kelishgan 2**. Roziqjonning jo‘ralari ham o‘ziga o‘xshash kelishimli kishilar ekan. Rosa hangamalashdik. I. O‘ktamov, Hikoyalar [5, 347].

— Ana shu yigitning olg‘an xotini juda ham nozanin bir qiz bo‘lib, bu qizg‘a bizning Homid ham xaridor ekan. Halig‘i Otabek qizg‘a uylanib qo‘yg‘ach, bizning Homid tikanga ag‘nab, oradan Otabek bilan Mirzakarim akani ko‘tarish fikriga tushkan va bo‘lmag‘an chaqimchiliklar bilan ularni dor ostig‘acha tortishg‘a muvaffaq bo‘lg‘an... (So‘z bu yerga yetkanda, Otabek bilintirmaslik qilib bir entikib qo‘ydi). Usta Farfi davom etib dedi:

— Ammo xudoning haqini nohaq qilmaslig‘i soyasida bir maktub sababi bilan kutmagan joyda dor ostidan najotka chiqqanlar. Bular oqlang‘ach, Homidning o‘zi qamalaturg‘on bo‘lib ammo qo‘rboshining yordami orqasida Qo‘qong‘a qochib qutilg‘an va ul yerda ham tinch yotmay O‘tabboy qushbegini poraxo‘rlikda ayblab, Musulmon cho‘loqqa ariza bergan, — dedi va so‘zini bu yerda to‘xtatib ustadan so‘radi: — O‘zingiz ham bilsangiz kerak, Homid bir kecha yo‘qolib, uch oylab bedarak ketkan va uni qo‘rboshi yigitlari qidirib yurgan edilar [6, 131].

Bu parchada asosan tashqi ko‘rinishga doir maqtov so‘zi keltirilgan. Fe‘l-atvorga doir ham bor. O‘zbeklar ayollar tashqi ko‘rinishida nazokatli, noziknihol, qaddi-qomati kelishganlikni, fe‘l-atvorida nozik tabiatlikni qadrlaydilar.

Kumushga nisbat berilgan nozanin maqtovi tashqi ko‘rinishga nisbatan yo‘naltirilgan bo‘lib, qaddi-qomati kelishgan va go‘zal ma‘nosida qo‘llaniladi.

Bu so‘zning semalarini ko‘rib chiqamiz:

1. Ayolga oid
2. Xushbichim
3. Nafosatli
4. Jozibali

Quyidagi semalardan 2,3,4-semalar mos kelishini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbek tilining izohli lug‘atda berilgan ma‘nolarni tahlil qilsak:

Nozanin [f. -muloyim, yoqimli, tanno, suyuqli va go‘zal] qaddi-qomati kelishgan va go‘zal (qiz va ayol haqida). Ana shu yigitning olg‘an xotini juda ham nozanin bir qiz bo‘lib, bu qizg‘a bizning Homid ham xaridor ekan. A. Qodiriy, O‘tgan kunlar. [Boy:] He pishmagan, hom kalla! Bu nozanin uvol! Cho‘rilikka emas, bekachlikka arziydi-ya! Hamsa, Boy ila xizmatchi [7, 49].

Anvar, ochiq va o‘yin-kulgini bir daqiqa ham qo‘yib turolmag‘an parining san‘atkor shu vaziyatiga kulimsiragan ko‘yi ancha qarab turdi, ham o‘zining xo‘jaliq ro‘lini buzmay:

— Men sufada bo‘laman, fursat topib yonimg‘a chiq, senga aytadig‘an maxfiy bir so‘zim bor, — dedi.

Ra‘no kanizlar kabi bosh bukib “hozirman” ishorasini berdi va tabassumga moyil jodu ko‘zlari bilan Anvarga ohista bosh ko‘tarib qaradi... Anvar o‘zini zavq ham kulgidan to‘xtatilmag‘an

holda tashqarig'a burulib jo'nadi. O'choq boshida mashhul Nigor oyim ham qizining keyingi harakatidan kulib, Anvarga qaradi [8,54].

Bu parchada keltirilgan pari so'zi asosan tashqi ko'rinishga oid maqtov so'zi hisoblanadi. Nisbat berilgan pari maqtovi tashqi ko'rinishga nisbatan yo'naltirilgan bo'lib, hozirgi o'zbek tilida pari komponentli parivash, parizod, paripaykar, pariruhzor, pariro'y, parichehra leksemalari ham keng qo'llaniladi.

Biz bu so'z semasini quyidagicha semalarga ajratamiz:

1. Ayol jinsidagi ruh
2. Chiroyli
3. Muloyim
4. Yaxshilik qiluvchi

Pari sememasidan biz kuzatgan matnda maqtov sifatida qo'llanishida 2,3- semalar yuzaga chiqqan: Ra'no muloyim va chiroyli ayol. Bu esa maqtov.

O'zbek tilining izohli lug'atida unga shunday ta'rif beriladi:

Pari — go'zal ayol; yaxshilik qiluvchi ruh [1 mif.] Sharq xalqlari folklorlarida keng tarqalgan, juda go'zal qiz qiyofasidagi, nurdan yaratilgan, kishilarni ins-jinslardan saqlaydigan afsonaviy obraz; go'zallik ramzi.

◆ Qari bilganini pari bilmas. Maqol. ◆ Bukri domla Maynani jinmi, parimi deb o'yladi, shekilli, turgan joyidan siljimag, allaqanday duoni pichirladi. Sh. Toshmatov, «Erk kushi» .

Ilhom parisi poet. Ijodkorga ilhom beruvchi kimsa yoki narsa. San'at parisi ayn. ilhom parisi.

◆ Meni sehrlaydi atlas kiyganlar. San'at parisiday qo'zg'atib xavas. Uyg'un, «Tong qo'shig'i». Suv parisi Suvda yashaydigan pari.

Chiroq shu'lasida uning uzun-uzun sochlari ko'rpada sudralib, go'yo suv parisini eslatardi. U. Ismoilov, «Saylanma» .

2 ko'chma Juda go'zal, xushro'y ayol, nozanin. - Sizni shu pariga uylantirib qo'yaymi?— dedi Tojiboy va og'zini ochib, nosni tilining tagiga tashladi. P. Tursun, O'qituvchi.

Anvar, o'yin-kulgini bir daqiqa qo'yib turolmagan parining san'atkor shu vaziyatiga kulumsiragan kuyi ancha qarab turdi. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon [7, 222].

Quyidagi misol orqali pari komponentli parivash so'zining yuzaga chiqishini ko'rishimiz mumkin:

—Mana shunday ming turlik vasvasalar ichida qarshisidag'i Azizbekni ham unutmogda edi. Azizbek bo'lsa «javohir qadalg'an tojlar, oltin taxtlar, nozanin parivashlar, dong'dor maxramlar» haqidag'ina o'ylar edi [6, 60].

Bu so'zning semantik strukturasi ko'rib chiqsak:

1. Pariga o'xshash
2. Muloyim
3. Juda go'zal
4. Jozibali

O'zbek tilining izohli lug'atida unga shunday ta'rif beriladi:

Parivash [f. pariga o'xshash, farishtadek muloyim, suluv] kt. Pariga o'xshash, paridek juda go'zal, xushro'y, nozanin. Parivash ayol. Yellar, sog'inganimni ul guluzora ayting, qosh qalam, parivash, ko'zi xumora ayting. Uyg'un, Tong qo'shig'i. Shiypondagi keng-mo'l maydon esa sochlari yelkalarida selkillagan yigitlar bilan, parivash qizlar bilan to'lib ketdi. N. Qilichev, Chig'iriy [7, 223].

Keltirilgan misollar tahlili o'zbek tilida maqtov ifodalashning imkoniyatlari juda kengligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Muxtor A. Opa-singillar (523) – B.158-159 www.ziyouz.com kutubxonasi.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-kitob. – Toshkent. O'zbekiston nashriyoti, 2020. (680) –B.174.
3. Said Ahmad. Ufq. (686) – B. 391 www.ziyouz.com kutubxonasi.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.